

АНАЛИЗ ДОЛГОВЕЧНОСТИ СТРЕЛЬЧАТЫХ ЛАП КУЛЬТИВАТОРА

Туляганова Л.С.

Соискатель

Ташкентский Государственный технический
университет

+998 90 036 83 38

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20107349>

ARTICLE INFO

Received: 04th May 2026

Accepted: 06th May 2026

Online: 08th May 2026

KEYWORDS

Затупившиеся лапы
увеличивают тяговое
сопротивление и поэтому
снижают
производительность, при
этом расход топлива
возрастает на 15–20%.

ABSTRACT

Качество обработки почвы, энергетические расходы и общие затраты на обработку в значительной мере зависят от состояния рабочих органов почвообрабатывающих машин, в частности культиватора[3]. Было выявлено что, наибольшему изнашиванию подвергаются лезвие в носовой части стрельчатых лап культиватора(рис.1.). При восстановлении стрельчатых лап необходимо повысить твердость и износостойкость, упрочнить носок и боковые лезвия стрельчатой лапы. В процессе изнашивания поверхности стрельчатой лапы, режущие кромки затупляются. На кромке лезвий и носка образуется обратная фаска, которая отрицательно влияет на устойчивость хода рабочих органов по глубине, изменяется форма носка, а также форма и ширина лезвия лапы.

Качество обработки почвы, энергетические расходы и общие затраты на обработку в значительной мере зависят от состояния рабочих органов почвообрабатывающих машин, в частности культиватора[3]. Было выявлено что, наибольшему изнашиванию подвергаются лезвие в носовой части стрельчатых лап культиватора(рис.1.). При восстановлении стрельчатых лап необходимо повысить твердость и износостойкость, упрочнить носок и боковые лезвия стрельчатой лапы. В процессе изнашивания поверхности стрельчатой лапы, режущие кромки затупляются. На кромке лезвий и носка образуется обратная фаска, которая отрицательно влияет на устойчивость хода рабочих органов по глубине, изменяется форма носка, а также форма и ширина лезвия лапы. Затупившиеся лапы увеличивают тяговое сопротивление и поэтому снижают производительность, при этом расход топлива возрастает на 15–20%.

Рис.1. Этапы нагрева детали.

Для повышения стойкости против износа применяются различные методы упрочнения: закалка, наплавка, и т.д.. Целью закалки является получение неравновесной структуры, сопровождающееся повышением твердости стали. Объемно-поверхностная закалка может быть эффективно использована в массовом и крупносерийном производстве деталей, работающих в условиях циклических изгибающих, крутящих, контактных нагрузок, которые действуют отдельно или в сочетании. Нагрев данной детали производится ступенчато на трех позициях нагрева с последующим охлаждением(рис.1.). Продолжительность нагрева зависит от нагревательного устройства, по опытным данным на 1 мм сечения затрачивается: в электрической печи – 1,5...2 мин.; в пламенной печи – 1 мин.; в соляной ванне – 0,5 мин.; в свинцовой ванне – 0,1...0,15 мин. По температуре нагрева различают виды закалки: – *полная*, с температурой нагрева на 30...50оС выше критической температуры A_3 .

$$T_n = A_3 + (30...50)^{\circ}C .$$

Изначально лапы разогревают до 400-500°С. Затем температура повышается с каждым часом на 50°С, до тех пор пока не достигнет 650-675°С. После этого происходит процесс выдержки, который занимает от 3 до 5 часов, по завершении которого производят окончательный нагрев примерно на 70-80°С в час. К моменту достижения закалочной температуры (840-860 °С) сталь делается настолько пластичной, что внутренние напряжения почти полностью снимутся[1]. Детали охлаждают применяя способ прерываемой закалки, остужая на воздухе до 750-780°С. В это время так же проходит их очистка от изоляции, после чего штамп помещают в масло, с температурой чуть более или равной 70-75°С. Затем происходит выдержка в масле, которая рассчитывается таким образом, чтобы не допустить полного охлаждения, потому что после этой выдержки еще не остывший штамп переносят в электропечь, где будет происходить отпуск. На стальную основу рыхлительного профиля стрелчатых лап могут наноситься другие износостойкие сплавы – С1, ФБХ-6-2, УС-25 и их композиции. Осуществляется наплавка (плазменная) лицевой поверхности лезвия лапы твердым сплавом на основе железа ПГ ФБХ-6-2, гранулометрический состав порошка 70–150 мкм, и т. д. Для выполнения различных операций по обработке почвы, а также для внесения в почву удобрений культиваторы снабжаются различными рабочими органами. Основное назначение стрелчатых лап - состоит в уничтожении сорной растительности и неглубоком рыхлении почвы в междурядьях хлопчатника и других пропашных культур. Почворезущие ножи рабочего органа производят в основном смятие её щеками. Ножи имеют небольшую толщину и поэтому сопротивление почвы смятию их щеками можно считать пропорциональной величине деформации [4]. С

учетом этого сопротивление почвы перемещению ножа рабочего органа, обусловленное её смятием лезвием кромки ножа стрелчатой лапы, можно определить по формуле:

$$R_n = \frac{1}{4} q t_n^2 h_n (ctg \beta tg \varphi_1 + 1),$$

где q – коэффициент объемного смятия почвы. t_n – толщина ножа, t_H = 0,005м, h_n – глубина хода ножа, h_H = 0,05м, β – параметры рабочего органа, β = 35°, φ_1 – физико-механических свойств почвы и скорости движения агрегата, $\varphi_1 = 30^\circ$ [5].

Анализ полученных данных показал, что более 90% продефектованных стрелчатых лап культиватора КХУ после наработки 30-35 га на одну лапу имеют износ носовой части, превышающий допустимый (35 мм) и требуют замены. При этом их максимальный износ больше 60 мм. Лезвия упрочнённых закалкой лап весь период эксплуатации остаются острыми (происходит их самозатачивание), обратная фаска отсутствует

Использованная литература:

1. Валаханович М.М Анализ способов восстановления лап культиваторов. 2002г.
2. Валуев Д. В. Конспект лекций по курсу термическая обработка сталей и сплавов. 2002г.
3. Тулаганова Л.С. , Юнусхужаев С.Т., Жураева Г.Ш. Повышения износостойкости и долговечности стрелчатых лап культиватора. The III International Conference on Metrological Support of Innovative. Technologies (ICMSIT-III-2022) on March 3-6, 2022 | St. Petersburg - Krasnoyarsk, Russia.
4. Л.С. Тулаганова, С.Т. Юнусходжаев. Анализ взаимодействия с почвой рабочих органов почвообрабатывающих машин. «Инновацион техника ва технологияларнинг қишлоқ хўжалиги – озиқ-овқат тармоғидаги муаммо ва истиқболлари» мавзусидаги II-Халқаро илмий ва илмий-техник анжумани, илмий ишлар тўплами 1-ҚИСМ 22-23 апрель Тошкент-2022.